

UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF
MUTUAL COOPERATION

INTERNATIONAL CONFERENCE

**JANUBIY KOREYADAGI GENDER MUNOSABATLARI VA
GENDER MAFKURASI**

Alimova Laziza Alisherovna

O‘qituvchi, TDSHU

Toshkent, O‘zbekiston

lazizo4ka@mail.ru

Annotasiya. Maqola Janubiy Koreyada gender munosabatlari va gender mafkurasini o‘rganishga bag‘ishlangan. Yigirmanchi asrning ikkinchi yarmida Janubiy Koreyaning modernizatsiya rivojlanish strategiyasi sifatida ko‘rsatilgan. Ayollarning milliy iqtisodiyotdagi ishtirokiga ta‘sir ko‘rsatdi. Darhaqiqat, ayollarning ishtiroki Koreya Respublikasining iqtisodiy rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega edi. Kapitalistik iqtisodiy rivojlanish va mamlakatdagi ayollarning mavqei o‘rtasidagi munosabatlar ko‘rsatilgan.

XX – XXI asrlar oxirida Koreya Respublikasining siyosati, iqtisodiyoti va ta‘limida ayollarning ishtirokini kengaytirish. Shunga qaramay, bugungi kunda ham dolzarb bo‘lib qolgan gender tengsizligi muammosini hal qilmadi. Gender tengsizligi sanoatni arzon ishchi kuchi bilan ta‘minlaydi va shuning uchun ularning xalqaro iqtisodiy tizimdagi yuqori raqobatbardosh mavqeini ta‘minlaydi. Bir tomondan, kamsituvchi choralar mamlakatning tez iqtisodiy o‘shishiga yordam berdi, boshqa tomondan, o‘shishning o‘zi, o‘z navbatida, kamsitishni kuchaytirdi.

Kalit so‘zlar: Janubiy Koreya, NIS, modernizatsiya, gender tengsizlik, ayollar pozitsiyasi, ta‘lim, iqtisodiyotning rasmiy sektori.

**GENDER RELATIONS AND GENDER IDEOLOGY IN SOUTH
KOREA**

Laziza Alimova Alisherovna

Lecturer at TSUOS

Tashkent, Uzbekistan

lazizo4ka@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the study of gender relations and gender ideology in South Korea. It is shown how the strategy of modernization development of South Korea in the second half of the twentieth century influenced the participation of women in the national economy. Indeed, the

participation of women was of great importance for the economic development of the Republic of Korea.

The relationship between capitalist economic development and the status of women in the country is shown. The expansion of women’s participation in politics, economy and education of the Republic of Korea at the turn of the XX – XXI centuries, however, did not solve the problem of gender inequality, which remains relevant today. Gender inequality provides industries with cheap labor, and hence their higher competitive position in the international economic system. On the one hand, discriminatory measures contributed to the rapid economic growth of the country, on the other, the growth itself, in turn, aggravated discrimination.

Key words: South Korea, NIS, modernization, gender inequality, position of women, education, formal sector of the economy.

ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГЕНДЕРНАЯ ИДЕОЛОГИЯ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Алимова Лазиза Алишеровна
Преподаватель в ТГУВ,
Ташкент, Узбекистан
Lazizo4ka@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованию гендерных отношений и гендерной идеологии в Южной Корее. Показано как стратегия модернизационного развития Южной Кореи во второй половине XX в. повлияла на участие женщин в национальной экономике. Действительно, участие женщин имело большое значение для экономического развития Республики Корея. Показана взаимосвязь между капиталистическим экономическим развитием и положением женщин в стране.

Расширение участия женщин в политике, экономике и образовании Республики Кореи на рубеже XX – XXI вв. тем не менее не решило проблемы гендерного неравенства, остающейся актуальной и сегодня. Гендерное неравенство обеспечивает отрасли дешевой рабочей силой, а значит, и их более высокое конкурентное положение в международной экономической системе. С одной стороны, дискриминационные меры способствовали быстрому экономическому росту страны, с другой, сам рост, в свою очередь, усугубил дискриминацию.

Ключевые слова: Южная Корея, НИС, модернизация, гендерное неравенство, положение женщин, образование, формальный сектор экономики.

I. Введение.

Мыслители всех исторических эпох писали о женщинах, стараясь определить, что отличает их от мужчин и создать идеалы женского

поведения и репрезентации. Эти идеи были зафиксированы в религиозной литературе, научных и философских трактатах, поэтических и других произведениях, которые сохранялись и читались последующими поколениями. Это не только делает их доступными для исторического анализа, но, прежде всего, означает, что эти идеи оказывали свое влияние на сознание людей во все последующие эпохи и периоды истории. В особенности сказанное касается идей тех авторов религиозных, научных и философских трудов, которые считались высшими и непререкаемыми авторитетами: так идеи этих отдельных образованных мужчин, с одной стороны, отпечатывались в умах огромного большинства мужчин и женщин, не способных сформулировать и увековечить свои собственные мысли, и с другой, служили основой для юридических норм, имевших целью регламентировать поведение. На деле, эти “авторские” мнения и идеи уже больше не считались таковыми, а рассматривались в качестве религиозной истины или научного факта, в особенности тогда, когда извлекаемые из них правила поведения вводили действия женщин в те границы, которые соответствовали расхожим понятиям мужчин. Многие из этих представлений, которые составляли неотъемлемый элемент общественного сознания европейцев в новое время, были унаследованы им от античных и средневековых писателей и от религиозных мыслителей. И хотя по многим другим вопросам мнения и суждения этих авторов существенно различались, в том, что касалось женщин, они были на редкость единодушны: они рассматривали женщин как определенно низшие, по сравнению с мужчинами, существа и обеспечили последующие поколения бесчисленными примерами отрицательных свойств женского характера.

Научная революция XVII века, которая буквально перевернула картину мира образованных европейцев, открыв им новый взгляд на вселенную, мало что изменила в давно сложившемся представлении о женской неполноценности. Более того, некоторые историки считают, что она его усугубила, отстаивая ассоциируемые с мужчинами – или определяемые как в некотором роде мужские – понятия разума, порядка, контроля, механических законов, и продолжая идентифицировать женский характер с иррациональностью, неупорядоченностью и необузданной природой. Признание галеновской идеи о комплиментарности полов было далеко от понимания их равноправия, а к концу XVIII в. оно привело к распространению представлений о том, что половые различия пронизывают все виды человеческого опыта: даже форма скелета доказывала большинству наблюдателей, что женщине самой природой

предназначено сидеть дома и выхаживать детей. Вплоть до XX в. наука давала больше “доказательств” неравенства полов, чем аргументов в пользу их равноправия.

Вся гендерная идеология строилась на взаимосотнесенных и взаимоопределяющих концепциях, одним своим полюсом обращенных к женщинам, а другим – к мужчинам, но видимая ее сторона имела “женский образ”, поскольку ее творцы – интеллектуалы предпочитали рассуждать о противоположном поле. Однако в основе всех их идей относительно женщин и в законах, которые следовали из этих идей, лежали понятия, в которых эти мужчины осознавали свои собственные гендерные характеристики. XX век отмечен на Корейском полуострове бурными событиями: экспансия Кореи Японией (1910-1945), раздел Корейского полуострова и образование двух Корей в 1948 г., послевоенное экономическое развитие Южной Кореи и межкорейская война (1950-1953 гг.).

Несмотря на бурный рост экономики и демократизацию политических институтов, Республика Корея продолжает оставаться традиционным обществом, характеризующимся разными социальными позициями мужчин и женщин. Одной из основных причин гендерной асимметрии в Южной Корее остаются конфуцианские традиции, сохранившиеся в корейском обществе со времен династии Чосон до нынешнего времени. Статья посвящена исследованию влияния гендерных традиций на гендерные отношения в современной Республике Корея.

При изучении гендерных отношений в конкретном обществе важно понять динамику их развития. Поскольку эти отношения приобретаются в процессе социализации и через культуру конкретного общества, существует значительная разница в гендерных ролях между культурами и внутри них, каждая из которых приводит к определенной форме гендерных отношений. Поэтому статус женщин и гендерные отношения в конкретном обществе не могут быть поняты без должного изучения и понимания их культурной специфики в каждом конкретном случае.

Культура и традиционная идеология играют жизненно важную роль в формировании социальной структуры, включая гендерные отношения, и могут зачастую оказывать неблагоприятное воздействие на женщин. В некоторых азиатских странах традиционные идеологии накладывают ограничения на участие женщин в общественной жизни, предписывая их нахождение в рамках семьи и дома.

Несмотря на значительное культурное влияние в регионе и конфуцианства и буддизма, считается, что именно конфуцианство было культурной основой для многих азиатских стран, включая Корею, Японию, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Вьетнам и Китайскую Народную Республику.

Республика Корея продолжает оставаться традиционным обществом, характеризующимся разными социальными позициями мужчин и женщин, невзирая на бурный рост южнокорейской экономики и демократизацию политических институтов. Одной из основных причин гендерной асимметрии в Южной Корее являются конфуцианские традиции, сохранившиеся в корейском обществе со времен династии Чосон (1392-1910) до нынешнего времени.

Действительно, послевоенный экономический подъем в Восточной Азии (особенно в Японии и странах НИС – в Южной Корее, на Тайване, в Гонконге и Сингапуре) подстегнул новый интерес к конфуцианству и вызвал противоречивую дискуссию вокруг его влияния на экономические и политические события в этом регионе¹.

Конфуцианская этика рассматривается как составляющая успехов этих стран, со своим акцентом на образование, твердое государственное управление, восточноазиатский стиль управления, ориентированный на формирование консенсуса и предпринимательский дух с крепкой трудовой этикой. Часть исследователей относят конкурентоспособность этих стран, в первую очередь, к “образовательному буму” и строгой корпоративной этике народа, другие утверждают, что сильные административные возможности государственных чиновников, воспитанных в конфуцианских традициях, вносят более значительный вклад в успехи этих новых экономик.

Конфуцианство когда-то считалось препятствием к экономическому росту в связи с тем, что оно делало упор на гуманитарное образование, а не прикладное и отрицало коммерческую деятельность. Однако, экономическое процветание Японии, успешное экономическое развитие Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и Гонконга и последние достижения в Китайской Народной Республике и во Вьетнаме, показывают, что конфуцианство может легко адаптироваться и при капиталистическом способе ведения хозяйства.

За последние полвека конфуцианские традиции, несмотря на значительные усилия государства, правительственную программу

¹ Confucianism for the Modern World. – Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

модернизация, несомненно, были вовлечены в процесс экономического, политического развития и бюрократизации в Корее.

Конфуцианство до сих пор оказывает значительное влияние на современное корейское общество. Оно пронизывает всю повседневную жизнь корейцев, ее социальные нравы, ценности, образ мышления и способы поведения в семейной жизни. Конфуцианство, являясь ядром современной культуры и идеологии, также влияет на политические и социальные институты современной Кореи. Сегодня Корею зачастую считают самой конфуцианской страной в Восточной Азии², т.к. именно здесь конфуцианство стало основным источником традиционных ценностей. На протяжении более пятисот лет, конфуцианские идеи и ценности, мораль и нормы были усвоены как «единственно верные и культурные способы суждения и поведения»³.

Отметим, что конфуцианство – это не религия, а философско-этическое учение, которое можно рассматривать как идеологию и политическую стратегию, поскольку оно занимается реализацией предписывающих предложений по созданию “идеального” общества⁴. Суть конфуцианства заключается в вере в преемственность власти и иерархию, простирающуюся от семьи вплоть до императора “Сына Неба”; семейная метафора простирается от домашнего хозяйства до сообщества, до императорского Двора, до государства, в целом.

В процессе индустриализации конфуцианские концепции человеческих отношений (известные как “пять достоинств благородного человека”) распространились на индустриальное общество: доброжелательность со стороны родителей была преобразована в доброжелательный стиль управления; лояльность правителю – в лояльность компании; доверие между друзьями – в сотрудничество между коллегами⁵.

Южная Корея является одной из нескольких стран Восточной Азии, продемонстрировавших рост участия женщин в экономике в период быстрой индустриализации страны во второй половине XX в. Ежегодные темпы роста валового внутреннего продукта в Южной Корее были близки

² Brinton M.C., Lee Yean-Ju, Parish W.L. Married Women’s Employment in Rapidly Industrializing Societies: South Korea and Taiwan. – P.38-69.

³ Helgesen G. The Case for Moral Education // Confucianism for the Modern World. Daniel A. Bell & Chaibong Nahm (eds.). – Cambridge, Cambridge University Press, 2003. – P.165.

⁴ Подробнее см.: Конфуцианство в Китае: проблемы теории и практики. – Москва, Наука, 1982. – 262 с.

⁵ Park N.-Y.M. Development, Culture and Gender in Korea: A Sociological Study of Female Office Employees in Chaebol. P.114.

к 9 % в течение многих лет между 1960 и 1990 гг., а показатель участия женщин в рабочей силе вырос с 31 до 45 %⁶.

Экономический рост в Восточной Азии был обусловлен быстрым расширением экспортно-ориентированной промышленности и созданием крупных зон экспортной переработки в Южной Корее, Сингапуре, Гонконге и Тайване, так называемых “азиатских тигров” и “драконов” или НИС (новых индустриальных стран). Эти события ускорили возможности трудоустройства для женщин, особенно в производственном секторе⁷. После азиатского финансового кризиса 1997 г. и последовавших за ним экономических трудностей конца 1990-х гг. корейская экономика быстро, хотя и болезненно, восстановилась, и к 2000 г. уровень участия корейских женщин в рабочей силе вырос до 56 %⁸.

Тем не менее, несмотря на активное участие корейских женщин в экономике в период индустриализации и продолжающийся рост в последующий период, уровень занятости женщин в Корее на рубеже веков являлся одним из самых низких среди всех стран ОЭСР (OECD, Organization for Economic Cooperation and Development – Организация экономического сотрудничества и развития). Средний показатель участия женщин в рабочей силе среди стран-членов ОЭСР в 2000 г. составлял 69 %. Только в четырех странах – Греции, Ирландии, Италии и Испании – женщины участвовали в экономике более низкими темпами, чем в Корее⁹. Еще более поразительным является своеобразие Кореи, когда мы рассматриваем разрыв между уровнем занятости мужчин и женщин на различных уровнях образования. Сравнивая занятость мужчин и женщин с высшим средним образованием или ниже, Корея показывает гендерный разрыв в двадцать процентных пунктов (то есть на 20 % меньше женщин с образованием, чем выпускников мужского пола), что примерно соответствует среднему показателю по ОЭСР. Однако, среди населения с высшим образованием гендерный разрыв в занятости в Корее достигает 35 %, что более чем в три раза превышает средний показатель по ОЭСР¹⁰.

⁶ *Lim Lin Lean*. The Feminization of Labor in the Asia-Pacific Rim Countries: From Contributing to Economic Dynamism to Bearing the Brunt of Structural Adjustments // *Human Resources in Development Along the Asia-Pacific Rim*. Naohiro Ogawa, Gavin W. Jones, and Jeffrey G. Williamson (eds). – Singapore: Oxford University Press, 1993. – P.175-209.

⁷ Там же.

⁸ *Brinton M.C., Choi Moonkyung*. Women’s incorporation into the urban economy of South Korea // *Transformations in Twentieth Century Korea*. – L.-NY.: Routledge, 2006. – P.310-345 // <https://library.oapen.org/bitstream/id/84b99d7d-4f5d-4757-9126-e5e6046e217c/1006062.pdf>

⁹ *Brinton M.C., Choi Moonkyung*. Women’s incorporation into the urban economy of South Korea // *Transformations in Twentieth Century Korea*. – L.-NY.: Routledge, 2006. – P.310-345 // <https://library.oapen.org/bitstream/id/84b99d7d-4f5d-4757-9126-e5e6046e217c/1006062.pdf>

¹⁰ Среди всех стран ОЭСР только Япония демонстрирует сопоставимый показатель – 34 %.

Таким образом, вполне уместно сказать, что высокообразованные корейские женщины, в частности, заняты неполный рабочий день, особенно по сравнению с их высокообразованными коллегами-мужчинами.

III. Заключение.

Таким образом, интеграция женщин в городскую экономику Южной Кореи была сложной, особенно с учетом сохраняющихся масштабов неформальной экономики, разнообразия видов работы в ней и препятствий для участия замужних женщин в офисной работе в формальной экономике, за исключением нескольких профессий. В неформальном секторе существует большая неоднородность. Женщины из низшего класса в этом секторе, как правило, заняты повседневным трудом, в то время, как женщины из среднего класса обычно зарабатывают на продажах (в основном, на самостоятельной занятости), а женщины из высшего класса часто занимаются «невидимой работой», такой как кредитование денег, спекуляция недвижимостью, спекуляция товарами, и другой экономической деятельности. Деятельность в сфере учебных или образовательных услуг – это еще один способ для высокообразованных корейских женщин зарабатывать деньги в неформальном секторе, учитывая острую конкуренцию в области образования в Корее и большую потребность на рынке услуг по репетиторству и подготовке к экзаменам.

В заключение отметим, что отличительная особенность низких показателей участия высокообразованных корейских женщин в экономической деятельности по сравнению с международными стандартами сочетается с рядом других отличительных характеристик участия женщин в экономике Кореи. Среди трех стран (сравнивая с Японией и Тайванем) Южная Корея демонстрирует: самый высокий уровень занятости без заработной платы (самозанятость или занятость на малых семейных предприятиях) для женщин; наибольший гендерный разрыв в заработной плате среди наемных работников; наибольшая монополизация управленческих и административных должностей мужчинами; и самый низкий показатель участия женщин детородного возраста в рабочей силе среди трех обществ. Эти закономерности характеризуют уникальный характер капиталистической современности Кореи.

IV. Список литературы.

1. *Amsden A. Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization.* – New York: Oxford University Press, 1989.

2. *Anker R., Hein C.* Why Third World Urban Employers Usually Prefer Men // *International Labor Review*. # 124. – 1985. – P.73-90.
3. *Bai Moo Ki, Woo Hyun Cho.* Women’s Employment Structure and Male – Female Wage Differentials in Korea // *Women and Industrialization in Asia*. S.Horton (ed.). – London: Routledge, 1996. – P.165-206.
4. *Brinton M.C.* Married Women’s Labor in East Asian Economies // *Women’s Working Lives in East Asia*. M.C. Brinton (ed.). – Stanford, CA: Stanford University Press, 2001. – P.1-37.
5. *Brinton M.C., Choi Moonkyung.* Women’s incorporation into the urban economy of South Korea // *Transformations in Twentieth Century Korea*. – L.-NY.: Routledge, 2006. – P.310-345 // <https://library.oapen.org/bitstream/id/84b99d7d-4f5d-4757-9126-e5e6046e217c/1006062.pdf>
6. *Lee Sunhwa.* Women’s Education, Work, and Marriage in South Korea // *Women’s Working Lives in East Asia*. Mary C. Brinton (ed.). – Stanford, CA: Stanford University Press, 2001. – P.204-232.
7. *Lim Lin Lean.* The Feminization of Labor in the Asia-Pacific Rim Countries: From Contributing to Economic Dynamism to Bearing the Brunt of Structural Adjustments // *Human Resources in Development Along the Asia-Pacific Rim*. Naohiro Ogawa, Gavin W. Jones, and Jeffrey G. Williamson (eds). – Singapore: Oxford University Press, 1993. – P.175-209.
8. *Yoon Jin-Ho.* Social Characteristics of Urban Small Business // *Studies on the Korean Economy*. Hyun-Chae Park (ed.). – Seoul: Kkachi, 1987. – P.341-376.